

**“YASHIL IQTISODIYOT” UCHUN INSON KAPITALINI
RIVOJLANTIRISH**

Sagdiyev Mirqosim Toxirovich

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

Temirova Yulduz Karim qizi

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

yulduztemirova9596@gmail.com

Lutfullayeva Zulayho Muzaffar qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya

Hozirgi kunda “yashil” iqtisodiyot uchun inson kapitalini rivojlantirish ko'plab mamlakatlar oldidagi dolzarb masalaga aylanib bormoqda. “Yashil” iqtisodiyotga o'tishda aholi orasida ekologik savodxonlikni oshirish, ishlab chiqarish jarayonining atrof-muhitga zararini kamaytirish uchun yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularni qo'llash imkoniyatiga ega malakali kadrlarni tayyorlash talab etiladi. Yashil taraqqiyot yo'lini tanlagan mamlakat borki, aholi orasida iqlim o'zgarishlari haqida ko'nikmalarni shakllantirishi, mehnat bozorida “yashil” ish o'rinlari uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash va ta'lim sohasiga investitsiyalar kiritishni ko'paytirishi zarur. Xalqaro tashkilotlar ham inson kapitalini rivojlantirish “yashil” taraqqiyotdagi eng muhim omil ekanligini ta'kidlashadi, “yashil” ko'nikmalar bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va eng asosiysi mamlakatimiz taraqqiyoti uchun keng ommaning befarq bo'lmasligi va ularning “yashil” iqtisodiyot haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi bu sohada muvaffaqiyatli bo'lishimizni ta'minlaydi.

Abstract

Currently, the development of human capital for the "green" economy is becoming an urgent issue for many countries. In the transition to a "green" economy, it is necessary to increase environmental literacy among the population, introduce new innovative technologies to reduce the environmental damage of the production process, and

train qualified personnel with the ability to use them. There is a country that has chosen the path of green development, and it is necessary to build skills about climate change among the population, train highly qualified specialists for "green" jobs in the labor market, and increase investment in education. International organizations also emphasize that the development of human capital is the most important factor in "green" development, learning the experience of developed countries on "green" skills, developing innovative technologies, and most importantly, not being indifferent to the general public for the development of our country. and their greater knowledge of the "green" economy will ensure our success in this area.

Аннотация

В настоящее время развитие человеческого капитала для «зеленой» экономики становится актуальной проблемой для многих стран. При переходе к «зеленой» экономике необходимо повысить экологическую грамотность населения, внедрить новые инновационные технологии для снижения экологического ущерба производственного процесса, подготовить квалифицированные кадры, умеющие их использовать. Есть страна, которая выбрала путь зеленого развития, и необходимо формировать у населения навыки по изменению климата, готовить высококвалифицированных специалистов для «зеленых» рабочих мест на рынке труда, увеличивать инвестиции в образование. Международные организации также подчеркивают, что развитие человеческого капитала является важнейшим фактором «зеленого» развития, изучая опыт развитых стран по «зеленым» навыкам, разрабатывая инновационные технологии, а главное, не оставаясь безразличными к широкой общественности для развитие нашей страны и их более глубокие знания о «зеленой» экономике обеспечат наш успех в этой области.

Kalit so'zlar: "yashil" iqtisodiyot, innovatsion texnologiya, quyosh panellari, quyosh kollektorlari, issiqxona gazlari, ekotizmlar, "yashil" ish o'rinlari, qayta tiklanadigan energiya, intellektuallik koeffitsiyenti.

Hozirgi kunda "yashil" iqtisodiyot uchun inson kapitalini rivojlantirish ko'plab mamlakatlar oldidagi dolzarb masalaga aylanib bormoqda. "Yashil" iqtisodiyotga o'tishda aholi orasida ekologik savodxonlikni oshirish, ishlab chiqarish jarayonining atrof-

muhitga zararini kamaytirish uchun yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularni qo'llash imkoniyatiga ega malakali kadrlarni tayyorlash talab etiladi.

Mamlakatimizda ham "yashil" ish o'rinlari uchun yetuk mutaxassislarni tayyorlash maqsadida ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunga Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash dasturini misol qilib keltirish mumkin²².

Yuqoridagi dasturning ustuvor yo'nalishlaridan:

- iqlim o'zgarishiga barqarorlik bo'yicha trenerlarni tayyorlash;
- ta'lim tashkilotlarining tegishli o'quv rejalariga "yashil" iqtisodiyot mavzularini kiritish;
- "yashil" iqtisodiyot onlayn markazini tashkil etish;
- "yashil" o'sish sohasidagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan jamoat fondini ishga tushirish.

Shu dasturga muvofiq, Yurtimizda 2023-yil Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tarraqqiyot dasturi loyihalar doirasida quyosh panellari va quyosh kollektorlarini o'rnatish va xizmat ko'rsatish bo'yicha asosiy ko'nikmalarni shakllantirish borasida treninglar o'tkazildi²³.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti ta'rifiga ko'ra yashil ish o'rinlari - bu (ishlab chiqarish va qurilish) kabi an'anaviy tarmoqlarda yoki yangi, rivojlanayotgan yashil sektorlar (qayta tiklanadigan energiya va energiya samaradorligi)da bo'lsin, atrof-muhitni saqlash yoki tiklashga hissa qo'shadigan munosib ish o'rinlari hisoblanadi va ular quyidagi muammolarni hal etishda: energiya va xom - ashyodan foydalanish samaradorligini oshirish; issiqxona gazlarini chiqarishni cheklash; chiqindilarni va ifloslantirishni minimallashtirish; ekotizimlarni himoya qilish va qayta tiklash; iqlim o'zgarishlari oqibatlariga moslashishga yordam beradi.

Biroq "Yashil" ish o'rinlarining soni "yashil" ishchilar sonidan deyarli ikki baravar tez o'sib bormoqda. 2022 va 2023 yillar oralig'ida iqlim inqirozi muammosini hal eta oladigan

²² 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash dasturi.

²³<https://www.undp.org/uz/uzbekistan/press-releases/bmttd-yashil-ish-orinlari-uchun-mutaxassislar-tayyorlash-boyicha-yagona-markazlarni-qollab-quvvatlaydi>

mutaxassislar ulushi 12,3 foizga o'sgan bo'lsa, shu vaqtning ichida, kamida bitta "yashil" ko'nikma talab qiladigan ish o'rinlarining ulushi ikki baravar 22,4% ga o'sgan²⁴.

IRENA ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda jahon bo'yicha tiklanadigan energiya manbalari sektorida 13,7 million bevosita va bilvosita ish o'rinlari yaratilgan va ushbu sohada Xitoy mamlakati yetakchilik qilmoqda. Eng ko'p yaratilgan "yashil" ish o'rinlari quyosh energiyasini o'zlashtirish sohasiga tegishli bo'lib, jami "yashil" ish o'rinlarining deyarli 36 foizini tashkil etmoqda²⁵.

Dunyo bo'yicha qayta tiklanadigan energiya sohasidagi yaratilgan ish o'rinlari, 2021-2022 (ming kishi)²⁶

	Ja hon	Xi toy	Brazi liya	AQ SH	Hindi ston	Yevro pa Ittifoqi (27)
Quyosh energiyasi	4 902	27 60	241	264	282	517
Bioyoqilg'i	2 490	55	856	360	35	148
Gidroelektroenergiya	24 85	87 6	194	66	466	83
Shamol energiyasi	14 00	68 1	68	126	40	319
Qattiq biomassa	77 9	19 5		47	58	354
Quyosh yordamida isitish va sovutish	71 2	55 7	41	bo`lmayd i.	19	38
Biogaz	30 9	16 0	-	qo`l lab	85	47

²⁴ LinkedIn ma'lumotlariga ko'ra. <https://www.weforum.org/agenda/2024/02/green-jobs-green-skills-growth/>

²⁵ International Renewable Energy Agency (Xalqaro tiklanadigan energiya agentligi).

²⁶ Renewable energy and jobs. Annual review 2023. International Renewable Energy Agency.

bo`lmayd

i.

Geotermal energiya	15	2	87	-	86	-	7
Quyosh energiyasini konsentratsiyalash	80	4	59	-	bo`lmayd i.	-	5
Jami	13	55	720	48	1400	994	988
							1534

Jumladan, O'zbekiston Respublikasida ham qayta tiklanadigan energiya manbaalaridan foydalanishga, ayniqsa quyosh energiyasini o'zlashtirish kabi sohalarga katta e'tibor qaratilmoqda. Misol uchun, 2024-yilning yakuniga qadar Toshkent, Qashqadaryo, Buxoro, Namangan va Navoiy viloyatlarida xorijiy investorlar ishtirokida umumiy quvvati 2700 MVt bo'lgan 6 ta yirik quyosh elektr stansiyalarini ishga tushirish rejalashtirilmoqda va 270-300 kun quyoshli yurtimizda bu uchun deyarli barcha sharoitlar mavjud.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 16-fevraldagi PQ-57-sonli qaroriga binoan, aholi orasida qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini (xususan, fotovoltaik (PV) panellar va quyosh kollektorlari))ni keng joriy etish bo'yicha chora – tadbirlar belgilab berildi. Ma'lumki, bu alohida ko'nikmaga ega mutaxassislarni talab etadi.

Shu bois, yurtimizda "yashil" iqtisodiyotga o'tish uchun kadrlar tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Misol uchun, 2022 – 2023 o'quv yilida tayyorlanadigan kadrlarning 30 foizdan ortig'i "yashil" iqtisodiyotga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2019 – 2020 o'quv yilida bu ko'rsatkich atigi 5 foizni tashkil etgan²⁷.

Yashil iqtisodiyotga o'tishda aholi orasida ekologik bilimlarni shakllantrish muhim ahamiyat kasb etadi, ayniqsa aholi orasida iqlim o'zgarishi haqidagi ko'nikmalarini rivojlantrish zarur, deb hisoblaymiz. Prognozlashtirish milliy tadqiqotlar instituti ekspertlari ham O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantrish uchun axborot

²⁷ <https://www.spot.uz/oz/2023/01/19/green-economy/>

texnologiyalari ko'nikmalariga ega bo'lgan aholi sonining ko'payishi boshqa omillarga qaraganda ko'proq ta'sir etishi hamda mamlakat aholisining "Intellektuallik koeffitsiyenti" darajasining 1 foizga oshishi ham "yashil" bandlikni 0.98 foizga ortishiga imkon berishini o'rganishdi. Shu bilan birga ekspertlar mutaxassisligida qat'iy nazar, bakalavriat yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarining o'quv yuklamalariga strategik, ekologik, resurslar va energiyani tejash, axborot texnologiyalari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha soatlar kiritish kerak, deb hisoblashadi²⁸.

Xulosa qilib aytish mumkinki, yashil taraqqiyot yo'lini tanlagan mamlakat borki, aholi orasida iqlim o'zgarishlari haqida ko'nikmalarni shakllantirishi, mehnat bozorida "yashil" ish o'rinlari uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash va ta'lim sohasiga investitsiyalar kiritishni ko'paytirishi zarur. Xalqaro tashkilotlar ham inson kapitalini rivojlantirish "yashil" taraqqiyotdagi eng muhim omil ekanligini ta'kidlashadi, "yashil" ko'nikmalar bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va eng asosiysi mamlakatimiz taraqqiyoti uchun keng ommaning befarq bo'lmasligi va ularning "yashil" iqtisodiyot haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi bu sohada muvaffaqiyatli bo'lishimizni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash dasturi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 16-fevraldagi PQ-57-sonli qarori.
3. Yashil iqtisodiyot: Darslik.i.f.d.,A.V.Vaxabov,Sh.X.Xajibakiyev.- Toshkent; "ZEBO – PRINT" 2021.
4. Renewable energy and jobs. Annual review 2023. International Renewable Energy Agency.
5. <https://lex.uz/>
6. <https://www.ilo.org/>
7. <https://www.weforum.org/>
8. <https://www.spot.uz/oz/>
9. <https://Daryo.uz/>

²⁸ <https://www.spot.uz/oz/2023/01/19/green-economy/>